

tute of Accountants, welke gehouden werd in October 1947 te New York.

Er werd de gehele dag gesproken over de doeleinden van een gezamenlijk, internationaal programma en over de wijze, waarop deze bereikt konden worden. Slechts de meest algemene gevolgtrekkingen konden verwacht worden van een dergelijke, eerste bijeenkomst; doch deze waren voldoende als basis voor een nadere uitwerking in de toekomst.

Als uiteindelijk doel werd gesteld een tot standkomen van internationale standaardvormen in het afleggen van rekening en verantwoording, waardoor de waarde, welke men aan jaarverslagen e.d. kan hechten, verhoogd zou worden. Er moet worden bereikt, dat ieder die geld wil investeren, hetzelfde leest en begrijpt uit een financieel verslag, hetgeen niet tot stand kan komen zonder de actieve samenwerking van de Accountants in de betreffende landen. In de internationale financiële wereld geeft, meer dan iedere andere factor, een gunstig oordeel van een onafhankelijke accountant over een financieel verslag, een waarborg omtrent de juistheid daarvan.

De vertegenwoordigers van de diverse Verenigingen, welke aanwezig waren in New York in October 1947, hadden geen gelegenheid om te komen tot het oprichten van een internationale Accountants Organisatie, maar als een voorlopig doel stelden zij voor, regelmatige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende Accountants Verenigingen. Bovendien achtten zij het wenselijk zo spoedig mogelijk te komen tot de organisatie van het eerstvolgende (6e) Internationale Accountants Congres, en dat intussen iedere aanmoediging zou worden gegeven tot het uitnodigen van sprekers op vergaderingen en conferenties van Accountants-organisaties in verschillende landen.

Dat de Amerikaanse Accountants zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, wordt geïllustreerd door het voorstel, gedaan door het American Institute of Accountants, op de vergadering te Miami Beach, Florida op 4 November j.l., dat behelst het aannemen als „international associates” van buitenlandse Accountants, welke in het bezit zijn van diploma's, vergelijkbaar met het CPA certificaat in de Verenigde Staten.

J. M. T.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Rund um ein Reise-Rapport

Redactie — Wie stellt man ein Reise-Rapport zusammen? Es kommt auf die Zusammenarbeit an. So organisiert, dass mit einem Minimum an Schreibearbeit ein Maximum an Leistung und Erfolg erreicht wird. Die Kundenbesuchskontrolle. Die Karte dabei gebraucht. Der Situationsbericht. Auch Rapporte der Firma sind nötig.

B a I

Der Organisator, No. 343, Oktober 1947

Annual reporting — A study in paradox

Marsk, W. B. — From a research made by the editors of the periodical „Finance World” it resulted that of 3500 annual reports for 1946 no more than 25 per cent could be given top rating, measured against modern standards. The author wonders why so many corporations fail to use their annual reports to best advantage and discusses some of management's reasons under the spotlight of critical analysis.

B a I

The Management Review XXXVI, No. 12, December 1947

Eleven principles for effective communication

Green, H. E. — Summing-up and brief description of eleven statements to attain effective communication between labour and management. Be sincere — Conduct employee — Put the company on record — Meet with the employees — Offer security — Seek employee advice and assistance — Use the advertising and sales departments — Prepare communications materials carefully and attractively — Revise communications materials periodically — Provide as much editorial freedom as possible.

B a I

The Management Review XXXVI, No. 12, December 1947

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN PRIJSVORMING

One answer to the pricing problem

Sayre, Benedict M. — How can management adopt a sound and equitable pricing policy that will produce a good profit picture and minimize destructive competition? The author answers: with the conversion-cost pricing methods. The author thinks the conversion-cost pricing methods will reduce profit calculations to the simple determination of what the operating costs would be if the material used is finished by the customer. By means of tables the author demonstrates this method.

B a IV

American Business, December 1947

V. LEER VAN DE FINANCIERING

New source of capital sell-lease

Augsburger, William N. — First the mail-order, chains, retail and department stores decided to get out of the real estate business; now many industrial and commercial forms are following suit. Reasons, the author thinks, are not always apparent. He points out the way sell-lease financing works.

B a V

De werkspoor — Lugt — Dieselmotor

Ballot, H. G. — Technische en zeer waardevolle uiteenzetting van de werkwijze van een nieuw type motor door werkspoor in gebruik genomen dat radicaal afwijkt van de traditionele uitvoeringen. Het betreffende bedrijf heeft door de invoering van deze machine een voorsprong gekregen op vele bestaande typen van scheepsmotoren. In kort bestek bespreekt schr. de voordelen van deze nieuwe methode m.b.t. de afmetingen, de bedrijfszekerheid, de toegankelijkheid en de eenvoud.

B b V

Bedrijf en Techniek 3, No. 37 (2) 24 Januari 1948

De eeuwigdurende obligatie en het aflosbare aandeel

Mey, J. R. Jr. — Schr. betitelt het aflosbare cumulatief preferente aandeel, geemiteerd door de Lever Brothers & Unilever als een nieuwe hybridische figuur. Schr. stelt de vraag of deze financieringsfiguur moet worden toegejuicht. Alvorens hierop een antwoord te kunnen geven gaat schr. na waarom het vaste rentedragende obligatievermogen een tijdelijk karakter en het aandelen vermogen een permanent karakter heeft gedragen. In zijn slotbeschouwing komt schr. tot de mening, dat de nieuwe hybridische financieringsfiguren steeds worden uitgedacht in het belang van de emittenten. Dit, om de nadelen te vermijden zonder ook de voordelen prijs behoeven te geven.

B a V 3 d

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, December 1947

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Stimulating production

Adlic, M. and B. Monis — The most important of increasing output and stimulating the quality of production is the survey of employee's attitudes and morals. Actual decisions as to the results of a system can only be given by the worker himself. The "Survey" described here is used in U.S.A. and is the product of cooperation of the sociologist, psychologist and the statistician. The following topics are briefly treated: Trade Unions and Surveys; the procedure; the final stage; presentation of results.

B a VI 1

Industry, January 1948

Toegepaste reclame-psychologie

Wolff, W. H. — In een zeer kort boeiend betoog geeft schr. de adverterende lezer een aantal nuttige wenken welke deze bij het opstellen van advertenties in het bijzonder en bij de reclame in het algemeen in acht moet nemen. Heel sterk wordt de nadruk gelegd op het element dat men zich in de plaats moet denken van degenen die de reclame-objecten onder de ogen zullen krijgen.

B a VI 11 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk* 20, No. 2.

December 1947

Company practices in marketing research

Hensner, W. W., C. M. Dooly, G. A. Hughes and P. White — Discussion on a number of recommendations with respect to the organization, staffing and use of the market research department, made on the basis of survey findings.

B a VI 12

The Management Review XXXVI, No. 12, December 1947

Self-liquidating incentive plan

Turner, James — The author answers the question how the office, plan and administrative personnel can be made more cost-conscious. He tells how the Drill and Tool Company, Chicago, manufacturers of twist drill solved this problem. The result was, that 26 clerical workers are now handling smoothly without delays or peak loads a larker volume of work than was formerly handled by clerical workers. Stress has been put on the use of shop language instead of accounting terms. Clerical and accounting operations were overhanded and mechanized. One important reason of this success is, the author thinks, the introducing of a profit sharing system.

B a VI 13

American Business, December 1947

Materiaalverantwoording

Redactie — Belang van controle en verantwoording voor de ingekochte en ontvangen grondstoffen en hulpmaterialen, alsmede de uitgifte ervan aan het productieproces. Opsomming van een aantal handelingen welke de afdeling magazijn te verrichten krijgt bij aankomst der materialen. De kantoorwerkzaamheden. Ingaande goederen en uitgaande materialen. Enkele tabellen zijn in de tekst opgenomen.

B a VI 20 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk* 20, No. 2,

December 1947

Het sluiten met staaldraad en staalband

De Jongste, B. — Na een korte inleiding over de waarde van de verpakkings-techniek in het algemeen en die van de verpakking met staalband en staaldraad in het bijzonder, geeft schr. een interessante, praktisch uiteenzetting van de voor- en nadelen van drie sluitsystemen — sluiting door middel van bandstaal, sluiting door middel van rond draad, sluiting door middel van ovaal draad — en de daartoe benodigde apparatuur. Enkele afbeeldingen van draadtypes en ander verpakkingsmateriaal verduidelijken het betoog.

B a VI 20

Bedrijf en Techniek 3, No. 37 (2), 24 Januari 1948

Intelligente vertegenwoordigers — een bezwaar?

Meertens, L. — Schr. neemt uitdrukkelijk stelling tegen een opvatting welke geponereerd wordt in de Januari-editie van het Zwitserse maandblad „Chefs” volgens welke grote intelligentie en een hoog inleidingsniveau voor vertegenwoordigers ongewenst zou zijn. Schr. haalt een citaat aan uit het betreffende artikel en levert vervolgens een korte, felle critiek welke beoogt aan te tonen dat een doelmatige verkoop-activiteit slechts te verkrijgen is door het stellen van hoge eisen aan de taak en de capaciteiten van de verkoopstaf.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency 10, No. 1, Januari 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Night-work — What the employees think

Wyatt, S. — Some subjective evidence are given from interviews with rondom samples of male workers employed in three factories with a weekly, a fortnightly and a monthly change of shifts respectively. An overwhelming majority in each group preferred the day shift. Reasons for this choice are given.

B a VII 1

Industry, Januari 1948

Het in tarief werken in een reparatiewerkplaats

Schalk, F. J. C. v. d. — Over het algemeen is men van mening, dat een reparatiewerkplaats praktisch niet in tarief te zetten is. Schr. verwerpt deze opvatting en toont in dit artikel aan, dat ook voor een reparatiebedrijf dat mogelijk is. Wel wordt de nadruk gelegd op de moeilijkheid ervan voor reparatiebedrijven, welke veelsoortige

reparaties uit te voeren krijgen. Schr. geeft daar enige algemene richtlijnen van, daar de tariefering voor elk bedrijf afzonderlijk bekeken moet worden. Besproken worden: De organisatie; het tarief, controle. In de slotbeschouwing gaat schr. voor- en nadelen van tarieven in reparatiewerkplaatsen na.

B a VII 3

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie, Januari 1948

Punktbewertung im Betrieb

Silberer, P. — Wenn man ein Lohnsystem vom psychologischen aus beurteilen will, so wird man danach fragen wie es auf die unter seinem Einfluss stehenden Mitarbeiter wirkt und zwar im Sinne der Leistungssteigerung, der Förderung der Arbeitsfreude und des „team spirit“. Das lässt sich zum Teil durch eine psychologische Analyse des Systems und seiner Handhabung voraussagen, zum Teil nachträglich feststellen durch Erhebungen im Betrieb. An zwei Beispielen — einem aus der Schweiz, einem aus Holland — wird gezeigt wie ein Lohnsystem als Mittel der Personalführung verwendet werden kann. Das schweizer Beispiel zeigt einige Fehler die bei der Einführung gemacht worden waren, welche Korrekturen vorgenommen wurden und deren Wirkung. Er wurde vor allem geachtet auf Orientierung der Arbeiterschaft und Gewinnung ihrer Zustimmung, Wertung der Leistung und des Verhaltens; periodische Neubewertung in kurzen Zeitabschnitten, Einfachheit und Durchsichtigkeit des Systems, Objektivierung der Beurteilung, zweckmässige Bezeichnungen; Schaffung einer Rekurinstanz. Das holländische Beispiel zeigt ein auf die Persönlichkeit eines Schöpfers zugeschnittenes System, der daraus das wichtigste Mittel der Personalführung machte.

B a VII 3

Industrielle Organisation XVI, No. 6, Dezember 1947

Arbeitshygiene und Arbeiterschutz

Gonzenbach, W. von — Der Verfasser setzt sich in den nachstehenden Ausführungen unter dem Gesichtspunkte „Arbeitshygiene und Arbeiterschutz“ mit dem Problem des Menschen im Betriebe auseinander. Er zeigt dass Hygiene nicht mehr allgemeine Gesundheitslehre allein bedeutet sonder vielmehr zu einem wesentlichen bestimmenden Faktor im Betriebe geworden ist. Unterschieden wird zwischen der physisch-körperlichen Hygiene, den Massnahmen zum Schutz von Leib und Leben der Betriebsangehörigen und der psychisch-seelichen Hygiene, dem inneren Wohlbefinden, dem was die Arbeit zur Freude und das Leben lebenswert macht. Die grosse Aufgabe der Vorgesetzten und der Vollzugsorgane für die betreffenden Massnahmen wird eingehend dargestellt.

B a VII 4

Industrielle Organisation XVI, No. 6, Dezember 1947

Bedrijfskadertraining

Prause, F. J. — Schr. geeft in een korte verhandeling aan hoe hoger personeel moet worden opgeleid. Met het oog op de belangrijkheid van de Training Within Industry dient begonnen te worden met kadertraining. Bespreking van de taak van een kaderlid; het zuiver technisch werk, het bedrijfsorganisatorisch werk, het leidende werk. Schr. bespreekt dan de wijze van opleiding en geeft in vijf punten een opsomming van de te behandelen stof.

B a VII 7

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspractijk 20, No. 2, December 1947

An office safety campaign

Kent, V. — Brief discussion on a number of hazards and the arrangements to prevent them.

B a VII 8

The Management Review XXXVI, No. 12, December 1947

Economische veroudering bij het tramwegvervoer

Venekamp, P. E. — In dit artikel roert schr. een zeer actueel probleem aan, n.l. de strijd tussen tram- en busvervoer in het locale verkeer en belicht dit van bedrijfs-economische zijde. Interessant zijn vooral zijn opmerkingen over de bij de tramwegen te volgen, gedifferentieerde afschrijvingspolitiek t.a.v. boven- en onderbouw, waardoor het mogelijk zou worden om de bezwaren van de lange levensduur in verband met de eisen die het publiek ten aanzien van een modern vervoermiddel stelt, te ondervangen.

B b VII 3

Organisatie en Efficiëncy 10, No. 1, Januari 1948

La concentration dans la branche des banques hypothécaires

De Vries, F. — Au cours des dernières années le nombre des banques hypothécaires diminue au Pays-Bas. Cet état de choses peut être considéré comme un élément favorable en rapport avec la restauration économique à l'avenir il n'y aura de la place que pour un nombre restreint des banques hypothécaires disposant d'une organisation efficiente et une direction capable.

B b X 4

Economisch Statistische Berichten, 31 December 1947